

TUGAS RESENSI ARTIKEL

MATA KULIAH LITERASI INFORMASI

Judul : Peran Infografis dalam Meningkatkan Keterampilan Mahasiswa dalam IL dan VL

Nama : Nadia Violetta Satya

Kelas : IPII-1A

NIM : 231390021

Judul Artikel : Promoting Information Literacy and Visual Literacy Skills in Undergraduate Students Using Infographics

Penulis : Nicole Kalaf-Hughes

Penerbit : Cambridge University Press

Tahun Terbit : 2023

Tempat Terbit : England (Britania Raya)

PENDAHULUAN

Dengan perkembangan informasi yang semakin luas, dunia membutuhkan orang-orang yang terampil dalam memilah informasi yang tersebar dalam setiap jengkal internet dan media. Maka dari itu, kemampuan IL dan VL mulai diajarkan dalam institut-institut pendidikan untuk meningkatkan keterampilan pelajar dalam mengomunikasikan informasi.

ISI

Dalam artikel ini, penulis mengungkapkan bahwa banyak tenaga pengajar yang merasa kesulitan dalam mengaplikasikan pengajaran IL dan VL dalam materi mata kuliah yang substantif / inti. Maka, tujuan artikel ini adalah untuk membahas penggunaan infografis dalam pengajaran mata kuliah substantif. Adapun infografis itu sendiri adalah semacam media informasi yang menggunakan perpaduan antara teks dan gambar. Artikel ini cocok untuk para peneliti dalam bidang politik karena penulis ini mengaitkan ilmu informasi dengan ilmu politik.

KELEBIHAN

- 1) Grafik dalam artikel ini dibuat berwarna sehingga sangat menarik bagi para pembaca.
- 2) Penulis mampu memasukkan data yang detail terkait dengan topik penelitian.

KEKURANGAN

- 1) Bahasa yang digunakan dalam artikel agak spesifik dalam istilah-istilah yang digunakan dalam dunia pendidikan, sehingga dapat membingungkan pembaca baru.

2) Format tata letak terlihat sama dengan artikel-artikel yang diterbitkan tahun lalu sehingga terkesan monoton.

PENDAPAT AKHIR

Saya berpendapat bahwa artikel ini bisa menjadi bahan dalam pembelajaran para mahasiswa yang mempelajari ilmu informasi sehingga bisa membuka cakrawala dalam dunia informasi.

SARAN

Saya sarankan agar penerbit mampu memberikan kesan baru terhadap pembaca setiap tahun agar pembaca bersemangat dalam membaca artikel.